

KORXONALAR TOMONIDAN XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RAQOBATBARDOSH MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARINI OSHIRISH YO‘LLARI

**Namangan davlat universiteti
Iqtisodiyot fakulteti, 2-bosqich magistranti
Tillanazarov Zuhridin**

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalar tomonidan xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish masalalari tahlil qilingan. Global iqtisodiy jarayonlar sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligi mahsulot sifati, innovatsion texnologiyalar, boshqaruv samaradorligi hamda xalqaro standartlar (ISO, IEC, GOST, Global G.A.P va HACCP)ni joriy etish darajasi bilan belgilanadi. Maqolada mahsulot sifati va raqobatbardoshlik tushunchalarining ilmiy-nazariy asoslari, shuningdek, korxonalarda innovatsion marketing va texnologik modernizatsiyaning o‘rni yoritilgan. Bundan tashqari, O‘zbekiston sanoatining xalqaro reytinglardagi o‘rni va rivojlanish tendensiyalari ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda standartlashtirish va innovatsion yondashuvlarning muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Raqobatbardoshlik, xalqaro standartlar, ISO, GOST, Global G.A.P, HACCP, mahsulot sifati, innovatsion marketing, korxonalar iqtisodiyoti, eksport salohiyati, sanoat modernizatsiyasi.

Korxonalar tomonidan xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy bozor sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligi erkin va halol raqobat muhitida iste’molchilar talablarini yuqori darajada qondira oladigan tovarlar ishlab chiqarish hamda sifatli xizmatlar ko‘rsatish qobiliyati bilan belgilanadi. Korxonalar raqobatbardoshligi, avvalo, uning mahalliy va tashqi

bozorlardagi mavqeqini tavsiflovchi kompleks ko'rsatkich bo'lib, u mahsulot sifati, narx siyosati, innovatsion salohiyat, boshqaruv samaradorligi va marketing strategiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Shu bilan birga, mazkur ko'rsatkich tovarning raqobatbardoshligi, ishlab chiqaruvchining salohiyati hamda tarmoqning umumiy rivojlanish darajasini o'zida mujassamlashtiradi. O'zbekiston sharoitida korxonalarining raqobatbardoshlik afzalliklarini oshirish, eng avvalo, ishlab chiqarishni xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish, sifat menejmenti tizimlarini joriy etish, innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Bu esa milliy iqtisodiyotning global bozordagi integratsiyasini kuchaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Respublikada xalqaro iqtisodiy aloqalarning kuchayishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, ichki va tashqi bozorga tovar chiqarishdagi raqobatning kuchayishi, ilmiy-texnik taraqqiyotni jadallashtirish, ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot sifatini yaxshilashning barcha imkoniyatlarini izlab topish va ulardan amalda foydalanish bo'yicha bir qator muhim vazifalarni ko'ndalang qo'yadi. Bunday sharoitda mahsulot sifatini boshqarish tizimidagi muhim vosita sifatida, uning hayotiy siklining barcha bosqichlarida standartlash metrologiya va sertifikatlashtirishning roli benihoya ortadi¹.

Kichik biznes korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish iqtisodiyotni globallashtirish va baynalmilallashtirish sharoitida korxonalar faoliyati samaradorligini ta'minlash hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan iste'molchilar talabining ortib borishida muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Har qanday mahsulotning raqobatbardoshligi turli omillar va ko'rsatkichlar majmui bilan belgilanadi. Bunda ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, bozordagi raqobat intensivligi darajasini aniqlash hamda uni kompleks tashxislash murakkab ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Korxonalarda mahsulotlar raqobatbardoshligini shakllantirish va uni baholashning asosiy bosqichlari bir necha ketma-ket jarayonlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichlarda maqsad va vazifalar belgilanadi, kichik biznes korxonalar faoliyati

¹ Muratov R.S., Djalalova I.A., Oripov S.Sh. Korxonalar iqtisodiyoti: Darslik. - T.: TDIU, 2011. - B. 77.

samaradorligini hamda ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini baholash uchun zarur axborot manbalari, ko'rsatkichlar va mezonlar shakllantiriladi.

Abstrakt-mantiqiy usul asosida kichik biznes korxonalari faoliyatining samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlar tanlab olinadi, tizimlashtiriladi va tasniflanadi. Keyingi bosqichda ekspert baholash usuli orqali har bir tasniflangan guruhdan eng muhim ko'rsatkichlar saralab olinadi. Ushbu ko'rsatkichlar kichik biznes korxonalari faoliyatini baholashga mo'ljallangan iqtisodiy-matematik modelni ishlab chiqishda mezon sifatida qo'llanadi hamda asosan mahsulotlar raqobatbardoshligini tavsiflashga xizmat qiladi. Umuman olganda, mahsulotning raqobatbardoshligi uning iste'mol xususiyatlari yig'indisining mazkur mahsulotni sotib olish va undan foydalanish bilan bog'liq xarajatlarga nisbati orqali aniqlanadi. Ushbu nisbat bozordagi o'xshash mahsulotlar ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori bo'lishi va maksimal darajaga intilishi lozim. Mahsulotlarning iste'mol xususiyatlari esa ulardan foydalanish samaradorligi, sifati, ishonchliligi va iqtisodiy samarasi bilan bevosita bog'liqdir.

Korxonalar tomonidan ISO, IEC, GOCT kabi xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy bozor sharoitida korxonalar raqobatbardoshligi erkin va halol raqobat muhitida iste'molchilar talablarini yuqori darajada qondira oladigan mahsulotlar ishlab chiqarish hamda sifatli xizmatlar ko'rsatish qobiliyati bilan belgilanadi. Korxonalarning raqobatbardoshlik ko'rsatkichi, avvalo, korxonalarning mahalliy va tashqi bozorlardagi mavqegini tavsiflovchi, shuningdek, tovar, ishlab chiqaruvchi va tarmoq raqobatbardoshligini o'zida mujassamlashtiruvchi kompleks ko'rsatkich hisoblanadi. ISO (International Organization for Standardization) hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarini birlashtirgan yirik xalqaro standartlashtirish tashkiloti bo'lib, unga 150 dan ortiq davlatlarning milliy standartlashtirish organlari a'zo hisoblanadi. ISO standartlari bozor ishtirokchilarining ehtiyojlarini qondirish, mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash hamda savdo jarayonlarini uyg'unlashtirish maqsadida ishlab chiqiladi.

O‘zbekistonda yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifati va xavfsizligini ta‘minlashda xalqaro Global G.A.P (Good Agricultural Practice) standartini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur standart qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va yetkazib berish jarayonlarida sifat, xavfsizlik va ekologik talablarga rioya etishni ta‘minlashga xizmat qiladi. XX asrning o‘rtalarida ishlab chiqilgan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - xavflarni tahlil qilish va muhim nazorat nuqtalari tizimi) tamoyillariga asoslangan holda Global G.A.P standarti oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligini oshirishga qaratilgan amaliy qo‘llanma sifatida shakllangan. Ushbu tizim ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida xavf omillarini aniqlash, baholash va nazorat qilish orqali iste‘molchilar uchun xavfsiz mahsulot yetkazib berishni ta‘minlaydi. Meva va sabzavot mahsulotlari sifati jahon standartlari talablariga to‘liq javob berishi zarur. Shu bois «O‘zstandart» agentligiga hududiy hokimliklar bilan hamkorlikda 155 ta fermer xo‘jaligida «Global G.A.P.» xalqaro standartini joriy etish vazifasi yuklatilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashqi bozorlar talablariga moslashtirish, ularning eksportbopligi va fitosanitar xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish zarur. Mazkur chora-tadbirlar meva-sabzavot mahsulotlari sifatini oshirish, xalqaro bozorlarda milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

3.1.1-jadval

Sifatning ta‘riflari

Muallif	Sifat ta‘rifining shakllanishi
Aristotel (er.avv.III asr.)	Predmetlar o‘rtasidagi farq; «yaxshi-yomon» sifatlari bo‘yicha ajratish
Gegel (XIX asr)	sifat, birinchi navbatda predmetning mavjudligi bilan aniqlanadi, predmetning yo‘qolishi sifatning ham yo‘qolishiga olib keladi

Xitoycha yondashuv	sifatni bildiruvchi ieroglif ikki elementdan iborat - "muvozanat "va" pul " (sifat = muvozanat + pul), shuning uchun sifat "yuqori darajali", "qimmatbaho";
Shuxart (1931 y.)	Sifat ikki asosdan iborat: ob'ektiv tabiiy tavsif va sub'ektiv - predmetning qanchalik «yaxshi»ligi;
Isikava K. (1950 y.)	- sifat - shunday hususiyatki, xaridorlarning ehtiyojlarini real qondiradi;
Djuran Dj. M. (1979 y.)	Foydalanish uchun yaroqliligi (maqsadga muvofiqligi); sub'ektiv tomoni: sifat bu istemolchini ehtiyojini qondirish darajasi (ishlab chiqaruvchi sifatli mahsulotlarini sotishdan oldin xaridorlarni ehtiyojlarini qondiradigan darajada ishlab chiqarishni o'rganish kerak);
GOST 15467-79	- mahsulot sifati - uning ehtiyojlarni qondirish uchun maqsadga muvofiq muayyan ehtiyojlarni qondirishga yaroqliligi bo'yicha mahsulotning umumiy xususiyatlari;
Xalqaro standart ISO 840286	-sifat- mahsulot yoki xizmatning umumiy xususiyatlari bo'lib , ularga shartli yoki kutilgan ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini beradi;

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Mahsulot sifati haqidagi dastlabki ilmiy-falsafiy qarashlar qadimgi yunon faylasufi Aristotel asarlariga borib taqaladi. U yaratilgan mahsulotlarni ularning xususiyatlariga ko'ra "yaxshi" va "yomon" toifalarga ajratib, sifat tushunchasining dastlabki talqinlarini ilgari surgan. XIX asrda yashagan nemis faylasufi G. Gegel sifat kategoriyasiga falsafiy jihatdan kengroq ta'rif bergan. Uning fikricha, sifat, eng avvalo, predmetning mavjudligi bilan belgilanadi; predmetning yo'qolishi esa sifatning ham yo'qolishiga olib keladi. Shu bois sifat predmetning mohiyati va uning mavjudlik shakli bilan chambarchas bog'liq kategoriya sifatida talqin etiladi (3.1-jadvalga qarang).²

² Аристотель. Метафизика / Пер. с древнегреч. - М.: Эксмо, 2006. - 608 с.

Yapon olimi K. Isikava³ sifatga iste'molchilar ehtiyojini qondirishi orqali taqqoslaydi. Bunda u mahsulotning talabgorligi, GOST va halqao talablariga javob berishi kabi raqobatbardoshlikka xos xususiyatlarni ko'rsatadi. Moddiy omillar tovarning eng muhim funksiyalarini, uning iste'mol xususiyatlarini va ular bilan bog'liq o'zgarishlarni konstruktiv tamoyillar asosida izohlaydi. Ushbu omillar mahsulotning sifat darajasi va raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy parametrlar majmuini o'z ichiga oladi. **Ularga quyidagilar kiradi:**

- maqsad (funktional) parametrlari;
- ergonomik parametrlari;
- atrof-muhitga ta'sir parametrlari;
- ishonchlilik parametrlari.

P.S. Zavyalov korxonaning raqobatbardoshligini samarali xo'jalik yuritish hamda raqobatli bozorda tovarlarni foyda bilan realizatsiya qilish qobiliyati bilan izohlaydi. F. Kotlarning fikricha, firma iste'molchilarning aniq ehtiyojlarini chuqur o'rganishi va ularni qondirishning samarali yo'llarini bilishi zarur. Aynan shu omil firmaning raqobatbardoshligini belgilaydi. B. Karlof ham mazkur yondashuvni qo'llab-quvvatlab, korxonaning muvaffaqiyati iste'molchi talabiga moslashish darajasi bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydi. Korxonaning raqobatbardoshligi - bu sanoat korxonasini boshqarish samaradorligining integral ko'rsatkichi bo'lib, bozorda talab etiladigan hajm va sifatda mahsulotlarni taklif qilish, shuningdek, xaridorlarning raqobatchi tovarlarga nisbatan afzalliklariga mos keladigan qiymat yaratish qobiliyatini ifodalaydi.⁴

Korxonaning raqobatbardoshligi - bu korxonani boshqarish samaradorligining umumiy ko'rsatkichi, jumladan, korxonaning bozorda talab qilinadigan miqdorda tovarlarni o'z vaqtida yetkazib berish qobiliyatidir. Bu raqobatchilarning tovarlariga nisbatan xaridorlarning talablari to'liq javob beradi. Shunday qilib, korxonalar raqobatbardoshligini ularning yuqori samarali faoliyat yuritishi, iste'molchilar

³ Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1998. – 215 с.

⁴ Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 496 с.

ehtiyojlarini to'liq qondiradigan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishi va xizmatlar ko'rsatishi, shuningdek, ishlab chiqarish, ilmiy-texnikaviy, tijorat hamda mehnat salohiyatidan samarali foydalanishi orqali barcha yo'nalishlarda raqobatchilariga nisbatan ustunlikka erishish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

«Raqobatbardosh sanoat unumdorligi» indeksiga O'zbekiston birinchi marta 2020 yilda kiritildi. Mazkur reytingda ishtirok etgan 152 ta mamlakat orasida mamlakat 92-o'rinni, MDH davlatlari orasida esa 5-o'rinni egalladi. Ushbu indeksda yetakchi o'rinlarni Germaniya, Xitoy va Janubiy Koreya davlatlari band etgan (3.2-jadvalga qarang). "Sanoat ishlab chiqarish qo'shilgan qiymatining YaIMdagi ulushi" indikatorida O'zbekiston 0,566 ball bilan 18-o'rinni (jahon bo'yicha o'rtacha 0,343 ball) hamda "Sanoatlashtirish intensivligi" indikatorida 0,406 ball bilan 43-o'rinni (jahon bo'yicha o'rtacha 0,323 ball) egallagan holda, jahonda va rivojlanayotgan mamlakatlar orasida o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori ekanligi qayd etildi.

«Raqobatbardosh sanoat unumdorligi» indeksi (Competitive Industrial Performance Index) 1996 yildan boshlab mamlakatlarning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport salohiyati, texnologik takomillashtirish hamda modernizasiya qilish darajasi, mamlakat sanoatining jahonga ta'siri darajasini baholab, ikki yil oldingi statistik ma'lumotlar asosida har ikki yilda bir marotaba e'lon qilib boradi⁵.

Raqobatbardoshlik shunday iqtisodiy ko'rsatkichki, u bir vaqtning o'zida ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi manfaatlarini aks ettiradi. Ishlab chiqaruvchi nuqtayi nazaridan mahsulotning yuqori sifati va maqbul narxi uning to'liq realizatsiya qilinishini ta'minlaydi, iste'molchi uchun esa sifat va narx nisbatining muvozanati ehtiyojlarning to'liq qondirilishiga xizmat qiladi. Korxonaning raqobatbardoshligi nisbiy tushuncha bo'lib, bir bozorda muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan mahsulot boshqa bozorda yetarli darajada raqobat qila olmasligi mumkin. Bu holat tashqi va ichki bozorlarda raqobatbardoshlikni alohida baholash zaruratini yuzaga keltiradi.

3.1.2-jadval

⁵ Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksi to'g'risida // gazeta.uz, 2020. URL: <https://www.gazeta.uz/uz/2020/07/08/competitive-industry/>

Raqobatbardosh sanoat unumdorligi

t/r	Mamlakat nomi	2020 yil (152 ta mamlakat)		2018 yil (150 ta mamlakat)		O'zgarish (o'rin)
		O'rin	Ball	O'rin	ball	
1.	Rossiya	32	0.097	32	0.1047	-
2.	Belorus	47	0.063	47	0.0657	-
3.	Qozog'iston	68	0.035	69	0.0371	+1
4.	Ukraina	69	0.035	64	0.0407	-5
5.	O'zbekiston	92	0.017	Yangi kiritildi.		
6.	Armaniston	103	0.012	99	0.012	-4
7.	Moldova	111	0.01	110	0.0097	-1
8.	Ozarbajon	120	0.008	107	0.0101	-13
9.	Qirg'iziston	122	0.008	124	0.0066	+2
10.	Tojikiston	129	0.005	133	0.0035	+4

MDH a'zolariga berilgan baholar jadvali. Manba: Moliya vazirligi

Manba: Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Korxonalarining raqobatbardoshligi bo'yicha umumiy konsepsiyani shakllantirish mazkur jarayonning barcha omillarini kompleks hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, korxonalarining milliy va mintaqaviy darajadagi raqobatbardoshligi ularning xalqaro bozorlardagi muvaffaqiyatining asosini tashkil etadi. Faoliyat yuritayotgan har qanday korxonalar ishlab chiqarishni boshlagan paytdan boshlab va butun faoliyati davomida o'zining bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlash masalalarini hal etib boradi. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida korxonalar faoliyati global bozor talablarining ta'siri ostida shakllanadi.

Korxonalarining yangi bozorlarga kirib borishi, ishlab chiqarishni kengaytirish, texnologik jihozlarni modernizatsiya qilish, mahsulot turlarini ko'paytirish va yangilash jarayonlarida investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonlarda korxonalarining raqobatbardoshligini baholash alohida zarurat sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xalqaro standartlar asosida tashkil etish ularning sifat ko'rsatkichlarini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va uzoq muddatli raqobat ustunligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Bu esa O'zbekiston sharoitida korxonalarning raqobatbardoshlik afzalliklarini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'minotchilar tovarning bozordagi raqobatbardoshligiga xom ashyo yetkazib beruvchi sifatida ta'sir ko'rsatadi. Xom ashyo narxlarining ko'tarilishi ishlab chiqarish xarajatlarning ko'payishiga va shu asosda tayyor mahsulot tannarxining oshishiga olib keladi. Agar tovarlarning chakana narxlarini ko'tarish imkoni bo'lmasa, xom ashyo narxlarining ko'tarilishi hisobidan tarmoqda tovar va xizmatlarni sotishdan keladigan foyda xajmi kamayib ketadi⁶.

Amerikalik iqtisodchi olim Jozef Yujin Stiglis davlat bozor iqtisodiyotiga aralashuvini talab etuvchi ba'zi bir asosiy sabablarni ajratib ko'rsatadi:

- tovarlar va xizmat bozoridagi zaif raqobat;
- o'z mamlakati tovarlarini ishlab chiqarish maqsadga muvofiqligi va zarurligi;
- bir iqtisodiy agentlar faoliyatining boshqalari faoliyatiga ta'siri samarasi;
- tovarlar va xizmatlarning bir qismi vositachilar tomonidan taqdim etiladi;
- xaridorlar va sotuvchilarning bozordan yetarli darajada xabardor emasligi;
- ishsizlik va inflyatsiya darajasi;
- daromadlar muayyan qismini qayta taqsimlash zarurligi, shuningdek, kishilarni o'zlarining ham manfaatlariga mos kelmaydigan ba'zi harakatlari⁷.

Har qanday korxonada tovar sifati uning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarilayotgan tovarlar sifati ko'plab element va parametrlarni o'z ichiga oladi. **Ularga quyidagilar kiradi:**

1. Mahsulotni tayyorlash jarayoni va undan foydalanish xususiyatlari:

- tovarning uzoq muddatga chidamliligi;
- ishonchliligi;

⁶ Yaxshiyeva M.T. Hozirgi zamon raqobat nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2019. – 280 b. – B. 40.

⁷ Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: МГУ, 1997. – 720 с.

- fond sig'imi;
 - ekologik tozaligi;
 - estetik ko'rsatkichlari.
2. Mahsulot sifati darajasini aniqlashda qo'llaniladigan me'yorlar va standartlar.
 3. Korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan tovar siyosati va raqobatbardoshlikni aniqlash mezonlari.

Ayrim hollarda bunday mahsulotlar patent bilan himoyalangan va ularni ishlab chiqarish huquqi ishlab chiqaruvchi korxonada saqlanadi, boshqa korxonalarga esa litsenziya asosida foydalanish imkoniyati beriladi.

4. Tovar sifati umumiy ko'rsatkichlari:

- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibida yuqori sifatli tovarlar ulushi;
- ilg'or tajriba va zamonaviy texnologiyalar talablariga mosligi;
- mahsulotning o'ziga xos funksional xususiyatlari.

Korxonalar tomonidan yetkazib berilayotgan tovarlar sifatini oshirish milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ularning raqobatbardoshligini mustahkamlashning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu vazifalarni hal etish ijtimoiy mehnat unumdorligini oshirish, milliy boylikni ko'paytirish hamda iste'molchilar talab va ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini beradi.

Korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovarlar sifatini oshirish har bir firma va uning tarkibiy bo'linmalari faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Mahsulotlarning jahon standartlari darajasida ishlab chiqarilishi ularning nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarda ham raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan mashina va mexanizmlarning texnik darajasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Fan-texnika yutuqlaridan keng foydalanish iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishida asosiy omillardan biri sanaladi.

Faoliyat yuritayotgan korxonalar o'rtasida raqobat darajasining o'zgarishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- raqobatchi korxonalar sonining ortishi;
- korxonalarning birlashishi va bozor yetakchiligiga erishishga intilishi;

- tovarlarga bo'lgan talabning sekin o'sishi;
- narx siyosatini o'zgartirish yoki sotish hajmini oshirishga qaratilgan choralar;
- xaridorlarning boshqa ishlab chiqaruvchilar mahsulotlariga o'tishi;
- korxonalarining bozor ulushidan qoniqmasligi;
- samarali strategik qarorlarning foyda o'sishi bilan uyg'unligi;
- bozorga kirish xarajatlari va institutsional to'siqlarning yuqoriligi.

Korxonaning raqobatbardoshligi bevosita u tomonidan taklif etilayotgan mahsulotning raqobatbardoshligiga bog'liqdir. Tovar raqobatbardoshligi korxonaning bozordagi mavqeini belgilaydi, korxonaning raqobatbardoshligi esa o'z navbatida mahsulot sifatini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va samarali boshqaruv orqali ta'minlanadi.

Korxonalarining raqobat ustunliklari odatda o'xshash bo'lib, ular ichki va tashqi ustunliklarga bo'linadi. Ichki ustunliklarga ishlab chiqarish samaradorligi, texnologik daraja, boshqaruv sifati va mehnat resurslaridan foydalanish kirsas, tashqi ustunliklarga bozor infratuzilmasi, davlat qo'llab-quvvatlashi, investitsiya muhiti va tashqi iqtisodiy aloqalar ta'siri kiradi.

Korxonalarining tashqi raqobat ustunliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- korxonaning faoliyat yuritayotgan mamlakat raqobatbardoshligining yuqori darajasi;
- davlat tomonidan kichik biznes va tadbirkorlikni faol qo'llab-quvvatlash;
- iqtisodiyotning puxta huquqiy tartibga solinganligi;
- jamiyat va bozorlarning ochiqqligi;
- iqtisodiyotni boshqarishning ilmiy asoslanganligi;
- standartlashtirish va sertifikatlashtirish milliy tizimining xalqaro tizim bilan uyg'unlashuvi;
- fan va innovatsiya faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash darajasi;
- iqtisodiyotni axborot bilan ta'minlash tizimining rivojlanganligi;
- iqtisodiy integratsiyalashuv darajasining yuqoriligi;
- soliq yukining nisbatan pastligi;
- arzon va sifatli resurslarning mavjudligi;
- boshqaruv kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligi.

Korxonalarning ichki raqobat ustunliklariga quyidagilar kiradi:

- ishlab chiqarilayotgan tovarlarga barqaror talabning mavjudligi;
- korxonalarda jamlash, ixtisoslashuv va kooperatsiyaning optimal darajasi;
- boshqaruvning axborot va me'yoriy-uslubiy bazasining rivojlanganligi;
- yetkazib beruvchi korxonalar raqobatbardoshligi;
- sifatli va arzon xomashyo hamda resurslardan foydalanish imkoniyati;
- resurslardan foydalanish samaradorligini optimallashtirish;
- korxonada innovatsion yangiliklarning yuqori darajasi (patentlar, texnologiyalar, axborot tizimlari va boshqalar);
- rahbar va mutaxassislarning kasbiy salohiyati;
- mahsulotlarning eksklyuzivligi;
- eksport tarkibida ilm talab qiluvchi mahsulotlar ulushining yuqoriligi;
- raqobatbardosh tovarlar va hamkor tashkilotlar ulushining yuqoriligi.

Korxonaning raqobatbardoshligi mazkur bozordagi boshqa korxonalariga nisbatan ustunlikka ega bo'lishini anglatadi. M. Porter ta'kidlashicha, raqobatbardoshlik, avvalo, resurslardan samarali foydalanish darajasini aks ettiradi. Korxonaning raqobatbardoshligini oshirishning muhim yo'llaridan biri innovatsiyalarni mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga samarali joriy etishdan iborat. Bozor sharoitlarining doimiy o'zgarib turishi marketing faoliyatida ham innovatsion yondashuvlardan muntazam foydalanishni taqozo etadi.

Inqirozli vaziyatlarda iste'molchilar ehtiyojlarini hisobga olgan holda mahsulot ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi va ularning ishlab chiqarish faoliyatini samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik innovatsiyalarni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan sharoitda innovatsion marketing korxonaning raqobat kurashida muhim omilga aylanadi.

Korxonaning faoliyati natijadorligi ko'p jihatdan iste'molchilar tomonidan mahsulot qiymatini qanday baholanishiga bog'liq. Agar iste'molchilar mahsulot uchun sarflangan xarajatlarga nisbatan yuqori qiymatni sezmasalar, korxonaning foyda olib faoliyatini kengaytiradi; aks holda, tashqi qo'llab-quvvatlash zarurati paydo bo'ladi yoki korxonaning inqirozga yuz

tutishi mumkin. Shu nuqtai nazardan P. Druker quyidagicha ta'kidlaydi: biznesning asosiy vazifasi mijozni jalb qilish bo'lib, korxonaning eng muhim funksiyalari marketing va innovatsiyadan iborat.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari korxonalarda innovatsion marketing yangi mahsulotlar, uskunalar, xizmatlar va texnologiyalarni yaratish hamda ularni bozorda samarali ilgari surish jarayoni bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Marketingda innovatsion yondashuvlardan foydalanish iste'molchilar talabini to'liq qondirish, yangi bozorlarni o'rganish va ularni egallash imkonini beradi.

Shu asosda korxonalarni texnologik rivojlantirish innovatsion boshqaruv va innovatsion marketing bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarur. Bunda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. texnologik innovatsiyalarni joriy etish va yangi bozor segmentlarini o'zlashtirish;
2. iste'molchilar faolligini rag'batlantirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish;
3. korxonalarda kombinatsiyalashgan innovatsion marketingni rivojlantirish.

T. Robertson innovatsiyalarni iste'molchi xulq-atvoridagi o'zgarish darajasiga qarab uch turga ajratadi:⁸

1. Uzlüksiz innovatsiyalar - mavjud mahsulot yoki xizmatlarni sezilarli o'zgarishsiz, bosqichma-bosqich takomillashtirish bilan bog'liq innovatsiyalar. Bunda iste'molchilarning odatiy xatti-harakatlari deyarli o'zgarmaydi (masalan, mahsulot dizaynini yangilash, funksiyalarni kengaytirish).

2. Uzlüksiz dinamik innovatsiyalar - mahsulotda muayyan yangiliklar joriy etilib, iste'molchilardan qisman yangi ko'nikma va yondashuvni talab etadi, biroq mavjud iste'mol tizimi to'liq o'zgarmaydi.

3. Uzlukli innovatsiyalar - mutlaqo yangi texnologiya yoki mahsulotlar paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Bunda iste'molchilarning xulq-atvori tubdan o'zgaradi va yangi bozor segmentlari shakllanadi.

⁸ Robertson T.S. The Process of Innovation and the Diffusion of Innovation // Journal of Marketing. - 1967. - Vol. 31, № 1. - P. 14-19.

E. Rodjersning innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasiga ko‘ra, Korxonalarida ishlab chiqarilayotgan yangi mahsulot muvaffaqiyati quyidagi asosiy omillarga bog‘liq:⁹

- Nisbiy ustunlik - yangi mahsulotning mavjud mahsulotlarga nisbatan ustunlik darajasi;
- Moslik (moslanuvchanlik) - mahsulotning iste‘molchilarning ehtiyojlari va qadriyatlariga mos kelishi;
- Murakkablik darajasi - mahsulotdan foydalanish qanchalik oson yoki qiyinligi;
- Sinab ko‘rish imkoniyati - mahsulotni sotib olishdan oldin tajriba qilib ko‘rish imkonining mavjudligi;
- Ommaboplik (kuzatiluvchanlik) - mahsulotdan foydalanish natijalarining boshqa iste‘molchilar tomonidan ko‘rinishi va tez tarqalishi.

Mazkur yondashuvlar Korxonalarida innovatsion faoliyatni tashkil etishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi hamda yangi mahsulotlarni bozorga muvaffaqiyatli olib chiqish, marketing strategiyalarini shakllantirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda xalqaro standartlarning joriy etilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. ISO, IEC, GOST, Global G.A.P va HACCP kabi tizimlar mahsulot sifatini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash va iste‘molchi ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, innovatsion marketing, texnologik modernizatsiya va boshqaruv samaradorligini oshirish korxonalar uchun barqaror raqobat ustunligini yaratadi. O‘zbekiston korxonalarining xalqaro reytinglarda o‘rni yaxshilanib borayotgani ushbu yo‘nalishdagi islohotlarning natijadorligini ko‘rsatadi.

Demak, korxonalar uchun asosiy vazifa - ishlab chiqarish jarayonlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va innovatsion rivojlanish yo‘lidan borishdir.

⁹ Rogers E.M. Diffusion of Innovations. 5th ed. - New York: Free Press, 2003. - 576 p.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muratov R.S., Djalalova I.A., Oripov S.Sh. *Korxonada iqtisodiyoti*. Darslik. - T.: TDIU, 2011.
2. Aristotel. *Metafizika*. - M.: Eksmo, 2006.
3. Isikava K. *Yapon usullari sifatini boshqarish*. - M.: Ekonomika, 1998.
4. Zavyalov P.S. *Marketing va skhemalar, risunkalar, tablitsalar*. - M.: INFRA-M, 2002.
5. Stiglis J.Y. *Ekonomika gosudarstvennogo sektora*. - M.: MGU, 1997.
6. Rogers E.M. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. - New York: Free Press, 2003.
7. Robertson T.S. "The Process of Innovation and the Diffusion of Innovation", *Journal of Marketing*, 1967.
8. Yaxshiyeva M.T. *Hozirgi zamon raqobat nazariyasi*. - T.: TDIU, 2019.
9. ISO 8402-86 - Sifat menejmenti bo'yicha xalqaro standart.
10. gazeta.uz - "Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksi", 2020.